

Verortung der Höhlen im Mühlenberg

Dr. Maximilian Dornseif

Dr. Carsten Ebenau

Dipl.-Ing. Gero Steffens

September 2019

Aufgrund der hydrologischen Situation ist eine genaue Ortsbestimmung der Karstphänome um den Mühlenberg sehr wünschenswert. Diese wird hier gegeben.

1 Einleitung

Das Windloch im Mühlenberg liegt eingeschlossen zwischen den Gewässern Walbach und Agger. Dabei versickert ein Teil des Walbachs an verschiedenen Ponoren und kommt in einer Quelle im Aggerbett wieder zum Vorschein.

Es handelt sich um ein System aus mindestens, drei höchstwahrscheinlich in Verbindung stehenden Höhlen. Deswegen ist die Lage der Höhen relativ zueinander, als auch zu dem Wasserspiegel der beiden Gewässer für die weitere Erforschung von hoher Bedeutung.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Quellen zu einer Lagebestimmung gegeben. Wir beschreiben auch genau die exakte Lage einiger Fixpunkte, um zukünftige Anschlussarbeiten zu erleichtern. In Tabelle 1 und Abschnitt 7 finden sich die Ergebnisse unserer Messungen.

2 Bekannte Punkte

Im Bereich des Walbachs gibt es einige Lagefestpunkte, die in Tabelle 2 aufgelistet sind. Dazu kommen Höhenfestpunkte, die in Tabelle 3 gesammelt sind. Die Höhen einiger anderer Geländemerkmale können in Topografischen Karten abgelesen werden. Siehe dazu Tabelle 4. Leider ist keiner dieser Punkte in unmittelbarer Umgebung der Höhlen.

3 Position der Ponore

3.1 Vermessung 2006

Im Jahr 2006 wurde von OLMERT und STEFENS der Bachlauf um die Ponore herum und die Ponore selber mittels Tachymeter eingemessen. Damit besteht eine exakte relative Positionsbestimmung im Zentimeterbereich.

3.2 RTK Vermessung 2019 (GNSS)

Im August 2019 wurde eine Vermessung mit Präzisions-GPS (Leica GPS 1200) von diversen Punkten vorgenommen.

Obwohl mit dem Basislinienverfahren gearbeitet wurde – eine Referenzstation ist fix, sendet Korrekturdaten an die sogenannte Roverstation – erschwerte der starke

Bewuchs eine präzise Vermessung. Dabei haben sich die Messpunkte an den Laternen Herder Straße als Anschlusspunkte, als sehr ungünstig erwiesen, da zum einen das GPS nicht auf dem Punkt aufgehalten werden konnte, als auch der Abstand zu den Bäumen am Straßenrand zu gering war. Auch die Höhlen selber waren aufgrund ihrer unmittelbaren Lage am Waldrand nicht präzise direkt einzumessen. Hierfür wurden Messnägeln im Teerbelag der Herder Straße gesetzt, von denen Sichtverbindungen zu den Höhlen (Mühlenberghöhle, Windloch und Mooschacht) besteht.

Tabelle 5 sammelt einen Teil der erfassten Koordinaten. Wobei die durch das Gerät angegebene Genauigkeit wohl zu optimistisch ist.

4 Speleologische Vermessung 2019

Im ersten Halbjahr 2019 wurde von EBENAU, DORNSEIF und DORNSEIF die Herderstrasse mit ihren Karsterscheinungen bis zum Walbach mit den üblichen speleologischen Mitteln – d. h. ein Polygonzug aus Kompassweisung, Neigung, Länge – vermessen. Dabei wurden die Eingänge von »Mühlenberghöhle«, »Windloch« und »Mooschacht« sowie das Niveau des Walbachs erfasst. Problematisch war die magnetische Ablenkung durch Leitplanke und Höhlentore, wobei versucht wurde, dies wo möglich durch best mögliche Messrichtung, Dreiecksmessung, Vor- und Rückmessung etc. zu kompensieren.

Im Spätsommer 2019 wurden von KRUSE, WEGENER und DORNSEIF die Punkte **4.M701** und **4.M703** der RTK-Vermessung an die speleologische Vermessung angebunden und diverse Stationen dauerhaft vermarktet.

Eine Anbindung an den Lagefestpunkt **5010 0 10302** ist geplant.

5 Zusammenführung

Durch die speleologische Vermessung – welche Messpunkte in Relation zueinander setzt – konnte das Flussniveau ermittelt und die RTK-Daten – die absolut sind – validiert werden. Diese Ergebnisse konnten mit der Vermessung der Ponore in Relation gesetzt werden, sodass alle speleologisch relevanten Punkte in ein einziges Messnetz integriert sind und gleichzeitig durch die verschiedenen Messmethoden eine Fehlerabschätzung möglich ist.

Ort	ETRS89 / UTM 32	m ü. NN im DHHN2016	Genauigkeit (m)	Anmerkung
Mühlenberghöhle	391321.69 5650322.74	203.05	0.25	8.21
Windloch	391328.46 5650368.40	198.51	0.25	8.13
Moosschacht	391341.13 5650387.87	199.30	0.25	8.10
Niveau Walbach südlich der L307	391580.60 5650604.76	166.19	1.0	14@g28ausen
Forellenponor	391402.90 5650636.20	162.10	1.0	
Aggertalhöhle Gulli	391136.50 5650281.50	162.60	2.0	
Karstquelle an der Agger	391952.00 5650078.00	132.60	0.5	

Tabelle 1: Stabilisierte Punkte

Ort	ID	ETRS89 / UTM32 m	Quelle	Höhe
auf dem Mühlenberg	5010 0 10300	391693.562 5650372.761	DGK	243.4
Waldweg Mühlenberg	5010 0 10301	391628,737 5650483,926		
Kreuzung L307 / Herderstraße	5010 0 10302	391549,697 5650646,834	DGK	170.7
Kreuzung L307 / Herderstraße	5010 0 10302	391549,697 5650646,834	ABK	170.2

Tabelle 2: Lagefestpunkte

6 Lage wichtiger Anschlusspunkte

Wichtige Anschlusspunkte wurden dauerhaft markiert. Im Folgenden wird eine Hilfe zum Auffinden dieser Stationen gegeben.

6.1 »Moosschacht«

Abbildung 1: Lageskizze Moosschacht.

Gegenüber des Moosschachtes am Straßenrand im Teer nahe der Leitplanke gibt es den ferromagnetischen Messnagel **4.M703**.

Auf dem Bordstein liegen die Stationen **8.6** und **4.19.2**. Von **8.6** ist der Moosschacht durch frischen Bewuchs nicht mehr einsehbar. **4.19.2** ist mit einer Kerbe im Bordstein markiert.

Station **4.53** ist eine blaue, *nicht*-ferromagnetische Schraube, die oben auf dem Stein eingelassen ist, der das Höhlentor zur Straße hin verdeckt. Sie ist so eben vom Bordstein (**4.19.2**) aus einsehbar.

Station **8.9** ist eine gelbe, *nicht*-ferromagnetische Schraube, die in die Basis eines abgestorbenes Bäumchen nördlich-oberhalb des Moosschachtes getrieben wurde.

Station **8.10** ist mit einem gelben ferromagnetischen Messnagel markiert und liegt im nördlichen Bereich des Schachtrings. **8.10** ist messtechnisch der Eingang des »Moosschachts«¹.

6.2 »Windloch«

Abbildung 2: Lageskizze Windloch.

Station **4.51** liegt auf dem Bordstein etwas nördlich und ist mit einer silbernen, nicht-magnetischen Messschraube markiert.

Station **4.52** liegt etwa 2.5 m Nord-westlich oberhalb des Einstiegs und ist mit einer silbernen, *nicht*-ferromagnetischen Messschraube markiert. Von dort kann etwas in den Schacht gemessen werden. Magnetische Störungen sollten sich hier in Grenzen halten.

Station **8.13** liegt im Süd-westlichen Bereich des Schachtrings in der Ecke rechts-unten des Tores. Sie ist mit einem gelben ferromagnetischen Messnagel markiert und gut von **4.52** erreichbar. **8.13** ist messtechnisch der

¹Kataster Nummer 5010/021.

Ort	ID	ETRS89 / UTM32	m ü. NN im DHHN2016
Walbachdurchlass	5010 9 00308	392141.014 5650683.399	179.137
Huettenstr	5010 9 00025	391816.900 5650134.300	137.823
Aggerbahnbrücke	5010 9 00024	391497.100 5649397.900	133.500

Tabelle 3: Höhenfestpunkte

Ort	Höhe	Genauigkeit (m)	Quelle
Walbach Quellschneise	≈ 255	5	Wikipedia
Walbach Mündungshöhe	≈ 132	5	Wikipedia
Stausee	132.2	1	Digitale Topografische Karte
Wasserspiegel unter der Aggerbrücke Ründroth	133.1	2	DGK
Steinbruch am Mühlenberg	168.5	2	DGK5
Beginn Kanal am Regenüberlaufbecken Agger	134.9	2	DGK
Straßenkreuzung am Hasack	134.1	2	DGK
Steinbruch im Großen Busch	142.1	2	DGK
Straße vor stillgelegten Parkplatz Aggertalhöhle	156.7	2	DGK

Tabelle 4: Höhen anderer Topografischer Punkte

Ort	ETRS89 / UTM 32	m ü. NN im DHHN2016	Genauigkeit (m)	GRS80	Undulation
Wallefelder Zaun	392450.5 5651804.0	242.2	0.377 0.831	289.534	47.350
Windloch	391330.9 5650367.1				
Mühlenberghöhle	391322.8 5650323.9				
701	391311.335 5650340.676	200.067	0.015 0.031	247.393	47.326
703	391331.281 5650393.493	196.198	0.017 0.029	243.525	47.327
Ponor südl. Straße	391481.5 5650602.0	171.0	1.045 1.439	216.356	47.330
Wallbachloch	391438.0 5650647.0	164.4			
Wallbachfall Höhle	391430.0 5650645.0	162.8			
alte Wallbachhöhle	391413.0 5650644.0	163.2			
Forellenponor	391402.9 5650636.2	162.1			
Wurzelponor	391361.0 5650639.5	162.0			
Wiesenponor	391349.0 5650631.0	162.0	0.780 1.983	194.253	47.327
Ponor am Wall	391275.9 5650560.1	161.0	0.801 1.738	208.151	47.325
neue Aggertalhöhle	–	181.0	0.744 2.154	230.609	47.323
Altenberghöhle	–	197.0	0.995 1.996	244.332	47.322
Aggertalhöhle Gulli	391136.5 5650281.5	162.6	0.850 1.606	209.923	47.323
Quelle an der Agger	391952.0 5650078.0	132.6	0.017 0.029	179.941	47.341

Tabelle 5: Per RTK genau verortete Punkte

Eingang des »Windlochs«².

Station **1.0** liegt am Boden des Einstiegsschachts auf dem Kamm des Felsens Richtung Norden. Er ist mit einem ferromagnetischen, roten Nagel markiert.

Die Hilfsstation **4.18.5** ist das Nord-westliche, Scharnier des Höhlentors, etwa 0.15 m von Station **8.13**. Diese Station kann auch bei verschlossenem Höhlentor anvisiert werden. Die Station ist nicht weiter markiert.

Zerstörte oder temporäre Stationen Es gibt mehrere Stationen, die nicht mehr aufgefunden werden konnten.

Station **2.30** ist auf dem Schachtring (Oberkante oder zumindest ziemlich weit oben), in etwa mittig auf der Straßenseite. Etwa 0.25 m von **8.13** von Station **8.13**. Die Station ist unauffindbar.

Station **8.1** ist an der Felswand oberhalb des Höhlentors etwa 1.3 m von Station **8.13**. Die Station ist unauffindbar.

Station **8.2** ist auf dem Bordstein, etwa 3.0 m von Station **8.13**. Die Station ist unauffindbar.

²Kataster Nummer 5010/026.

6.3 »Mühlenberghöhle«

Station **8.21** liegt mittig an der Oberkante des Torrahmens und ist mit Farbe markiert. **8.21** ist messtechnisch die Position der »Mühlenberghöhle«³.

7 Ergebnisse

Eine Übersicht der durch die verschiedenen Vermessungen stabilisierten Punkte gibt es in Tabelle 1.

Der Walbach legt unterirdisch mindestens 717 m bei einer Höhendifferenz von 30 m zurück. Im Windloch kann man ab einer Teufe von 50 m damit rechnen, im »Windloch« dem Walbach zu begegnen.

Bei der Abschätzung der erzielten Genauigkeit gehen wir davon aus, dass in der Relation der Höhlen vertikal und horizontal zueinander einen Fehler von deutlich unter 0.25 m vorliegt.

³Kataster Nummer 5010/014.